

Alexandru MOLCOSEAN

gr. did. II, Liceul Teoretic B.P. Hasdeu din Bălți

Organizarea internă a Țărilor Române – o abordare transdisciplinară la ora de istorie

Rezumat: Acest articol are în atenție transdisciplinaritatea, aplicată la ora de istorie în tandem cu disciplina Limba și literatura română. Ne propunem să ilustrăm o modalitate de organizare a lecțiilor în corelare cu diverse discipline

conexe, care se află în strânsă legătură una cu cealaltă. Acest demers a fost inspirat de sugestiile prezente în Curriculumul Național-2019 pentru cursul de istorie. Se oferă exemple și recomandări cu privire la aplicarea acestui model de lecție, precum și la modalități de evaluare și analiză a lucrului efectuat de către elevi, prin prisma documentelor normative care reglementează procesul didactic actual. Materialul poate fi aplicat deopotrivă în clasele gimnaziale și liceale.

Cuvinte-cheie: educație, transdisciplinaritate, istorie, limba și literatura română, evaluare, abordări moderne.

Abstract: This study centers around transdisciplinarity as applied in History lessons in tandem with the Romanian Language and Literature course. We aim to achieve the educational elements regarding the lessons' organization in correlation with various related disciplines, to which they are closely linked. The article was inspired by the relevant suggestions published in the 2019 National Curriculum for History. Various examples and recommendations regarding the application of this lesson model in practice are offered, as well as ways to assess and analyze the pupils' work, the latter being approached through the normative documents that manage the current teaching process. The material may be applied in both gymnasium and lyceum settings.

Keywords: education, transdisciplinarity, History, Romanian Language and Literature, assessment, modern approaches.

INTRODUCERE

Actualizarea Curriculumului Național la Istoria Românilor și Universală în 2019, la aproape zece ani față de actul normativ precedent, a venit însoțită de câteva elemente de noutate. Unul dintre acestea (care constituie subiectul tratat în articol) este *transdisciplinaritatea*, care urmează să prevaleze în cadrul orelor. Cursul de istorie are avantajul de a fi multilateral asociat cu alte discipline, din exteriorul ariei curriculare *Științe socio-umanistice*. Contribuția pe care o aduce o asemenea abordare este una substanțială, scoțând la iveală probabilitatea intersectării a două sau mai multe discipline de studiu care tratează unul și același subiect, din unghiuri diferite. Tendința nu este una nouă: bunăoară, în țările scandinave (în cazul de față, Finlanda), interconexiunea obiectelor de studiu este o practică pedagogică înrădăcinată demult. Un element tipic pentru Finlanda îl reprezintă curriculumul în permanentă schimbare, în vederea îmbunătățirii calității procesului educațional.

Prezentul studiu își propune să stabilească o punte de legătură între disciplinele școlare *Istorie* și *Limba și literatura română*, pentru a reflecta tandemul educațional care poate fi realizat între aceste două materii de studiu. Obiectivul primordial este să creăm o rețetă didactică aplicabilă atât în cadrul lecțiilor de istorie, cât și la orele de limba și literatura română.

ISTORIOGRAFIA SUBIECTULUI

Un element de pionierat în vederea tratării subiectului supus cercetării îi revine lui Basarab Nicolescu [10], considerat părintele transdisciplinarității în spațiul cultural românesc. În *Transdisciplinaritatea: Manifest* se explorează în profunzime principiile acestei abordări, trăsându-se legătura dintre procesul propriu-zis al învățării și mecanismul cunoașterii.

Literatura de specialitate ne prezintă o serie de autori care au manifestat un interes deosebit față de statutul transdisciplinarității în context pedagogic [2, 3, 6, 11, 12]. Astfel, tendința spre transdisciplinaritate a reușit să își găsească nișa în procesul educațional, ocupând un loc de frunte în trendul didactic. Privită din perspectivă personală, transdisciplinaritatea nu reprezintă altceva decât o simbioză armonioasă între discipline cu trăsături comune, indispensabilă pentru educația din mileniul trei. Or, elevul de astăzi trebuie pregătit pentru ziua de mâine. Dacă în societatea industrială individului i se conferea un tipar prestabilit, orientat spre o ocupație căreia urma să-i dedice întreaga viață, atunci actualul sistem de învățământ încearcă să creeze oportunități mai mult decât elementare. Întrucât societatea contemporană se află într-o permanentă schimbare (nicidecum în ritm lent), funcțiile și ocupațiile de astăzi riscă să nu își mai găsească locul într-un viitor apropiat. Scopul

transdisciplinarității este ca elevul să deprindă arta flexibilității, renunțând la conservatorismul utopic, care presupune o societate imuabilă pentru totdeauna.

DESCRIEREA TEORETICĂ A IPOTEZEI

Pornind de la ideea că orele de istorie pot fi interesante și productive, ne propunem să dezvăluim intenția acestui demers, raportându-ne, în același timp, la două trepte de studiere a istoriei, treapta gimnazială (clasa a VI-a) și cea liceală (clasa a X-a).

Este cunoscut faptul că în Evul Mediu delimitarea socială pe verticală (în vârful piramidei aflându-se monarhul – domnitorul, când ne referim la Țările Române) facilita relațiile dintre seniori și vasali. În acest context, dorim să evidențiem funcțiile și statutul servitorilor de la curtea domnitorului.

Manualele actuale de istorie (atât cele de gimnaziu, cât și de liceu) nu elucidează decât superficial ocupațiile de la curtea domnească. Termenii *logofăt*, *vornic*, *vistier*, prezenți în manualul pentru clasa a VI-a, și ediția 2006 [7, p. 72], și ediția 2011 [5, p. 154], sunt explicați fără aprofundare și pot trece neobservați. În manualele de istorie pentru ciclul liceal apar noțiunile de *stolnic*, *clucer*, *comis* și *spătar* [8, p. 60], însă nu le transmit elevilor o informație utilă, atâta timp cât nu sunt explicate. Merită menționat faptul că termenul *comis* va fi întâlnit frecvent de elevi în momentul când vor citi la orele de limbă și literatura română romanul istoric *Frații Jderi* de Mihail Sadoveanu.

Propunem ca elevii să opereze mai detaliat cu acești termeni, în vederea însușirii optime a informației expuse de profesor. Practica ne demonstrează că școlarii devin foarte interesați atunci când le sunt prezentate unele atribuții de la curtea domnească, însoțite, desigur, de explicațiile și exemplele de rigoare. Însă ce s-ar întâmpla dacă li s-ar propune să inventeze personaje care dețin anumite funcții (paharnic, pitar, pivnicer) și să le încadreze în anumite acțiuni? Considerăm că acest exercițiu le va spori interesul și le va stimula creativitatea.

Vârsta elevilor este definitorie în vederea formulării sarcinilor de învățare. De exemplu, pentru cei de clasa a VI-a, se vor dovedi utile enunțurile cu caracter istoric care vor conține termenii propuși sau în care personajul indicat va îndeplini o acțiune din sfera atribuțiilor sale. Elevilor de clasa a X-a li se poate sugera alcătuirea unui text în care vor încadra personaje ce îndeplinesc diverse slujbe la curte. Pentru înlesnirea realizării exercițiilor propuse, se recomandă explicarea termenilor istorici în prealabil.

NOȚIUNI FUNDAMENTALE

Pentru ca elevii să înțeleagă mai bine terminologia de specialitate, propunem un mic lexicon, alcătuit pe baza *Descrierii Moldovei* de Dimitrie Cantemir [1, pp. 98-107].

Logofăt – mare dregător, șeful divanului domnesc.
Vornic – supraveghetorul curții domnești (administrator).

Hatman – boier însărcinat cu comanda oștirilor (călărimea/pedestrima). Într-un limbaj actual, putem înlocui *călărimea* prin *cavalerie*, iar *pedestrima* prin *infanterie*.

Postelnic – administrator peste slugi; avea sarcina de a se ocupa de dormitorul domnului. Ulterior, în atribuțiile acestuia intra și corespondența domnului.

Spătar – purtătorul sabiei și al buzduganului domnitorului la ceremonii (în alte contexte, spătarul purta sabia și buzduganul domnului atunci când acesta se afla la slujba religioasă sau când stătea la masă).

Paharnic – avea grijă de băutura domnului; mai îndeplinea și funcția de degustător al băuturii (cu scopul de a se preveni eventualele tentative de otrăvire).

Stolnic – șeful bucătarilor, pescarilor și grădinarilor.

Vistier – avea în grijă tezaurul țării, se ocupa de repartizarea și încasarea dărilor.

Comis – funcționar comercial (ocupația de bază consta în obținerea comenzilor de mărfuri).

Medelnicer – turna apă domnului ca să se spele pe mâini, pune sarea pe masă și servea bucatele.

Culcer – aprovizionea curtea domnească cu mărfuri și păstra cheile cămărilor cu produse.

Jitnicer – colecta grâul și cerealele.

Pitar – asigura aprovizionarea curții domnești cu pâine și făină, avea grijă ca în fiecare zi să se coacă pâine pentru masa domnitorului.

Armaș – asigura paza temnițelor; organiza aplicarea pedepselor corporale și executarea pedepselor capitale.

Ușier – supraveghetor al intrărilor în palat.

Cămăraș – a) dinăuntru – avea în gestiunea sa hainele și pietrele scumpe, podoabele, giuvaierile domnitorului; b) de dulcețuri – se îngrijea de dulciurile servite la curte; c) de rafturi – răspundea de șei, frâie și harnașamentul cailor; d) de catastife – deținea registrele în care se înscriseră cheltuielile; e) de lumini – se ocupa de aprovizionarea cu ceară și săpun.

Pivnicer – administratorul pivnițelor.

Dragoman – traducător al depeșelor străine.

Am încercat să expunem într-un mod general și compact atribuțiile și funcțiile principale de la curtea domnească. Pentru a nu induce în eroare și a nu dezorienta elevii, am evitat să enumerăm fiecare categorie în parte: sfetnicii, prima stare a boierilor de divan, starea a doua, boierii de starea a treia etc. Judecând prin prisma celor enunțate, elevului i se oferă posibilitatea de a compara unele profesii existente la etapa actuală cu cele din Evul Mediu. Astfel, se pot dezvălui ocupațiile care au supraviețuit de-a lungul timpului, s-au transformat și au primit noi denumiri, de exemplu: paharnicul – îndeplinește astăzi funcția

de chelner sau/și somelier; butarul a luat locul pitarului, iar traducătorul-interpret continuă munca dragomanului. În cadrul acestei ore unii elevi au ocazia să afle explicația numelui de familie pe care îl poartă: Spătaru, Pitari, Armașu, Vornic etc.

APLICAȚIA PRACTICĂ

După prezentarea noțiunilor necesare, însoțite de explicații, elevilor li se vor propune exerciții menite să consolideze cunoștințele și să dezvolte competențe. Propunem două modalități de derulare a procesului didactic:

- 1) Lecția este organizată de către profesorul de istorie, cu sugestii suplimentare oferite de profesorul de limba și literatura română. Acesta din urmă poate interveni cu aspecte pe care să le scoată în evidență în timpul lucrului cu elevii. De exemplu, elevii să utilizeze anumite părți de vorbire sau figuri de stil; se pot evalua și abilitățile de prezentare.
- 2) Ora de istorie poate fi realizată de către două cadre didactice concomitent:
 - profesorul de istorie va urmări ca elevii să respecte cerințele prevăzute de curriculumul

la disciplină, precum: *utilizarea limbajului de specialitate; orientarea în timp și spațiu; respectarea relației de cauzalitate* (dacă se solicită un astfel de criteriu, atunci elevul trebuie să reflecte aspectele reale și logice ce țin de momentul descrierii situației);

- profesorul de limba și literatura română va monitoriza aspectele desemnate pentru evaluare după profilul său: prezența anumitor părți de vorbire și figuri de stil, ortografia, caligrafia, punctuația. Dacă elevii prezintă un dialog, atunci se va urmări calitatea lecturii, dicția, competențele de comunicare orală.

Spre finalul lecției, ambii profesori vor realiza evaluarea și notarea elevilor după parametrii stabiliți din timp. O inconveniență a acestei metode o reprezintă managementul timpului. Metoda poate fi aplicată atunci când lecția durează 90 de minute (de exemplu, în cazul colegiilor) sau când extindem aceeași temă pentru două lecții. În vederea eficientizării organizării demersului didactic, propunem (pe criterii de vârstă) sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească elevul și obiectivul urmărit de profesor.

Tabelul 1. Sarcini propuse elevilor pentru asigurarea transdisciplinarității la ora de istorie, în funcție de vârstă

Clasa	Exercițiul propus de profesor	Criteriul supus evaluării	
		Istoria românilor și universală	Limba și literatura română
a VI-a	1. Alcătuiți un enunț cu caracter istoric în care termenul <i>vornic</i> să aibă funcția de subiect.	1. Enunțul are caracter istoric. 2. Este prezentă logica enunțului (adică <i>vornicul</i> nu îndeplinește funcția de <i>pitar</i>).	1. Enunțul începe cu majusculă. 2. Termenul <i>vornic</i> are funcția de subiect.
	2. Descrieți vestimentația <i>logofătului</i> , utilizând limbajul istoric (elevilor li se poate prezenta un desen, tablou etc.). Profesorul le va explica elevilor că ei urmează să țină cont de un oarecare principiu al descrierii vestimentației.	1. Prezența termenilor: <i>toiag, lanț de aur, caftan</i> etc.	1. Sunt prezente punctele care indică enumerarea. 2. Descrierea este făcută după principiul „de sus în jos” sau „de jos în sus” (elementele de vestimentație vin într-o anumită ordine).
	3. Alcătuiți un dialog dintre un <i>pivnicer</i> și un <i>paharnic</i> (2-3 enunțuri), indicând spațiul unde se desfășoară acțiunea.	1. Este clar indicat spațiul acțiunii. 2. Elevul cunoaște obligațiile ce le revin reprezentanților celor două funcții de la curte.	1. Prezența liniilor de dialog. 2. Prezența altor semne de punctuație, după caz (virgula, semnul întrebării/exclamării, punctul etc).
a X-a	1. Alcătuiți un text narativ, în volum de 0,5 pagini, în care veți descrie acțiunile întreprinse de <i>stolnic</i> și <i>paharnic</i> în momentul amenajării unei mese de sărbătoare la curtea domnească. În acest text veți utiliza comparația și personificarea.	1. Sunt prezente funcțiile solicitate. 2. Bucatele corespund perioadei studiate (va fi exclus cartoful și porumbul/produsele de porumb, deoarece acestea au apărut mult mai târziu în spațiul cultural românesc).	1. Respectarea structurii textului (introducere, conținut, încheiere). 2. Prezența figurilor de stil solicitate și interpretarea adecvată a acestora. 3. Lectură expresivă cu respectarea semnelor de punctuație.

	2. Utilizați termenii <i>spătar</i> , <i>domn</i> , <i>vornic</i> , <i>logofăt</i> , <i>hatman</i> pentru a alcătui un text, în volum de 1 pagină de caiet, care să conțină un dialog și un monolog.	1. Este prezentă logica descrierii și încadrarea corectă a stărilor sociale. 2. Nu sunt comise erori de interpretare factologică.	1. Sunt respectate cerințele solicitate de sarcină. 2. Dialogul și monologul sunt clar delimitate și recognoscibile. 3. Punctuația este adecvată stilisticii și conținutului.
--	--	--	---

Bineînțeles, exercițiile care le pot fi propuse elevilor în baza acestei abordări nu se limitează la cele prezentate în tabelul de mai sus. Rămâne la discreția cadrului didactic de a le oferi discipolilor diverse variante de lucru, în funcție de specificul clasei și al contingentului de elevi.

EVALUAREA ȘI NOTAREA

Conform *Metodologiei cu privire la evaluarea și notarea elevilor* [9], această acțiune trebuie realizată într-o manieră obiectivă. În vederea acordării notelor pentru efortul depus de către elevi, elementul prioritar îl reprezintă referențialul de evaluare caracteristic fiecărei discipline în parte. În cazul de față, am decis să elaborăm o mostră a unui minireferențial de evaluare și notare, prin intermediul căruia profesorul va analiza parametrii necesari și le va acorda elevilor note. În mod cert, există și alte exemple și modalități de evaluare, pe care cadrele didactice le aplică cu succes în practica pedagogică.

Tabelul 2. *Criterii de evaluare și notare a elevilor în procesul realizării sarcinilor de lucru*

Criterii de evaluare	Punctaj	Numele și prenumele elevului
1. Înțelegerea și realizarea cerințelor propuse de profesor.		
2. Prezența termenilor istorici propuși pentru utilizare.		
3. Descrierea unor situații sau fapte din istorie.		
4. Prezentarea logică a situației descrise de elev.		
5. Realizarea exercițiului în volumul preconizat (3 fraze, o pagină etc).		
6. Enunțurile/textul se conformă cerințelor ortografiei și punctuației în vigoare.		
7. Sunt valorificate părțile de vorbire propuse de cadrul didactic.		
8. Sunt utilizate figuri de stil.		
9. Textul este scris îngrijit și citeț.		
10. Sunt puse în valoare dicția și intonația în momentul lecturii textului.		
Total punctaj acumulat		

Exemplul de mai sus reprezintă o modalitate eficientă prin intermediul căreia elevul poate fi evaluat de profesor. Avantajul îl constituie ușurința cu care pot fi făcute aprecierile și observațiile. În momentul când elevul citește, cadrul didactic poate completa spațiile libere din secțiunea „punctaj”. Pot fi utilizate semnele „+” și „-” pentru cazul în care criteriul urmărit există sau nu în conținutul exercițiului realizat de elev. Cu același succes pot fi aplicate bifele. La final, este făcută totalizarea elementelor prezente și transformarea acestora în note. Sunt recomandate tabelele de evaluare care înglobează cinci sau zece criterii analizate. În cazul acesta raportul puncte – notă poate fi convertit rapid: de exemplu, raportul 2:5 va rezulta în 10 puncte sau 1:10, câte un punct pentru fiecare criteriu analizat. După caz, elevilor li se poate explica unde au realizat corect exercițiul și la ce aspecte mai au de lucrat.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Rezumând cele expuse, conchidem că tendințele actuale din educație îi solicită cadrului didactic adoptarea unor noi modalități de predare. Intercalat cu strategii moderne, învățământul va plasa societatea pe piedestalul prosperității. Stimularea elevilor, grija față de aceștia, încurajarea și recompensarea lor sunt definitorii în contextul tendinței spre o școală mai bună. Le recomandăm profesorilor de istorie să creeze o altă față a acestei discipline controversate, să dezmință prejudecățile care susțin că este un curs dificil, care necesită memorarea unui număr mare de date și personalități etc. Această disciplină poate fi atractivă și interesantă, iar elevii o pot însuși cu ușurință, depinde doar de modul în care este frământat aluatul pentru a coace pâinea.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cantemir D. Descrierea Moldovei. Chișinău: Literatura artistică, 1988. 234 p.
2. Căpățână L. Transdisciplinaritatea și sinele din noi. În: Didactica Pro..., nr. 3 (91), 2015, pp. 27-31.
3. Chirvas A. Sugestii privind metoda proiectului în viziune transdisciplinară. În: Învățătorul Modern, anul IX, nr. 6 (52), 2017, pp. 25-27.
4. Cristea S. Transdisciplinaritatea în pedagogie. În: Didactica Pro..., nr. 1 (113), 2019, pp. 51-56.
5. Dragnev D. et al. Istoria medievală universală/a românilor. Manual pentru clasa a VI-a. Chișinău: Știința, 2011. 224 p.
6. Ilica A. Mitoșofia „Abordărilor transdisciplinare”. În: Învățătorul Modern, anul IX, nr. 6 (52), 2017, pp. 6-9.
7. Popovici C., Popovici A. Istorie: manual pentru clasa a VI-a. Chișinău: Lumina, 2006. 208 p.
8. Parasca P. et al. Istoria românilor: Epoca antică și cea medievală. Manual pentru clasa a X-a. Chișinău: Știința, 2011. 168 p.
9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Ordinul nr. 70 din 30.01.2020, cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovării și absolvirea învățământului primar și secundar.
10. Nicolescu B. Transdisciplinaritatea: manifest. Trad. de Horia Mihail Vasilescu. Iași: Polirom, 1999. 180 p.
11. Ojog A. Interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea – stimulenți pentru o învățare activă. În: Învățătorul Modern, anul IX, nr. 6 (52), 2017, pp. 21-23.
12. Ursu L., Cutasevici A. Transdisciplinaritatea în contextul curriculumului pentru învățământul primar. În: Didactica Pro..., nr. 1 (113), 2019, pp. 5-11.